

जैव-विविधता और संरक्षण

Biodiversity and Conservation

Paper Id : 19261 Submission Date : 2024-09-15 Acceptance Date : 2024-09-24 Publication Date : 2024-09-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13889874

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

कौशलेन्द्र तिवारी

सहायक प्राध्यापक

शिक्षाशास्त्र विभाग

डी0बी0एस0 कॉलेज

, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

सभ्यता के नाम पर मानव द्वारा किये गये अवैज्ञानिक भौतिक विकास ने जैव-विविधता के संकट को वैश्विक संकट बना दिया है। भूतल पर पायी जानी वाली जैव विविधता मानव और पर्यावरण दोनों के लिये आवश्यक है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि का विज्ञानीकरण, जनसंख्या विस्फोट आदि मानवीय क्रियाओं के कारण विगत 70 वर्षों से जैव विविधता का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव और पर्यावरण को बचाने के लिये जैव-विविधता के सम्प्रत्यय को समझना और उसके संरक्षण पर ध्यान देना मानव जाति के लिये आवश्यक हो गया है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

The unscientific physical development done by humans in the name of civilization has made the crisis of biodiversity a global crisis. The biodiversity found on the earth's surface is essential for both humans and the environment. Biodiversity is being eroded at a rapid pace for the last 70 years due to human activities like industrialization, urbanization, scientificization of agriculture, population explosion etc. In such a situation, it has become necessary for mankind to understand the concept of biodiversity and pay attention to its conservation to save humans and the environment.

मुख्य शब्द

आनुवंशिक विविधता, प्रजाति समृद्धि, सहविलुप्तता, स्वस्थान एवं बाह्य स्थान।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Genetic Diversity, Species Richness, Co-Extinction, In Situ And Ex Situ.

प्रस्तावना

सामान्य अर्थ में किसी प्राकृतिक प्रदेश में पायी जाने वाली जीव-जन्तुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता और विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार, "जैव विविधता से आशय पृथ्वी पर जीवन की विविधता के विभिन्न स्तरों से है, जिसमें जीन से लेकर पारितंत्र शामिल हैं। साथ ही इस विविधता को सहायता देने वाली पारिस्थितिकीय व विकासवादी प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है।" संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार, "स्थलीय, समुद्री तथा अन्य पारिस्थितिकीय तंत्रों सहित सभी स्रोतों में पर्यावास करने वाले जीवों के बीच पायी जाने वाली असमानता को जैव-विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें एक प्रजाति के जीवों में जीवों के अन्तर के कारण विविधता, प्रजातियों के मध्य विविधता तथा पारितंत्रीय विविधता शामिल है।"

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मानव और पर्यावरण को बचाने के लिये जैव-विविधता के सम्प्रत्यय को समझना और उसके संरक्षण पर ध्यान देना है।

साहित्यावलोकन

जैविक विविधता (Biological Diversity) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में रेमण्ड एफ0 डेसमैन ने किया था जबकि जैव-विविधता (Bio - Diversity) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में वाल्टर जी0 रोजेन द्वारा किया गया था। लेकिन, संकल्पनात्मक रूप में जैव-विविधता (Bio - Diversity) शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक ई0 ओ0 विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिये प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया था। इसमें उन्होंने

जैविक विविधता के स्थान पर जैव-विविधता शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया था। तभी से यह शब्द एक संकल्पना के रूप में सभी के द्वारा अपनाया गया।

मुख्य पाठ

जैव-विविधता के स्तर :- जीवों के अन्दर व्याप्त विविधता को निम्नलिखित 3 स्तरों पर देखा जा सकता है-

1. एक प्रजाति के भीतर जीवों की भिन्नता अर्थात आनुवंशिक विविधता
2. एक समुदाय के भीतर प्रजातियों की भिन्नता अर्थात प्रजातीय विविधता
3. विशिष्ट पादप व प्राणी समुदायों में किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों का संगठन अर्थात पारिस्थितिकीय विविधता

1. आनुवंशिक विविधता :- किसी प्रजाति के जीवों में जीन संरचना के कारण जो भिन्नता पायी जाती है, उसे ही आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यह विविधता किसी प्रजाति के सदस्य को अपनी ही प्रजाति के अन्य सदस्यों से अलग पहचान देती है। उदाहरण के लिये, प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों से अलग है।

2. प्रजातीय विविधता :- किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित पादप व प्राणी प्रजातियों की संख्या ही प्रजातीय विविधता कहलाती है। यह विविधता जीव समुदायों की कार्यप्रणाली के सुचारु रूप से संचालन तथा सामुदायिक स्तर के गुणों के विकास के लिये नितान्त आवश्यक है। भूतल पर प्रजातीय विविधता समान नहीं होती है। भूमध्यरेखीय प्रदेश में प्रजातीय विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है।

3. पारिस्थितिकीय विविधता :- इसका सम्बंध पारिस्थितिकीय विविधता के कारण जीवों के अन्दर पायी जाने वाली विविधता से है। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है। प्रत्येक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एवं जलचक्र की अलग-अलग पद्धतियाँ होती हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न जैव-विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये, भारत के ही विभिन्न पारितंत्रों (वन, रेगिस्तान, प्रवाल भित्ति, एश्चुअरी आदि) के बीच जैव-विविधता का स्तर अलग-अलग है।

जैव-विविधता का अनुमान :- कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के अनुसार पृथ्वी पर प्रजातियों की संख्या लगभग 3 मिलियन (30 लाख) से 100 मिलियन (10 करोड़) के बीच है जिनमें 1.75 मिलियन (17.5 लाख) प्रजातियों की पहचान व वर्गीकरण किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम/ग्लोबल एनवायर्नमेन्ट आउटलुक के अनुसार पृथ्वी पर पहचानी गयी प्रजातियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है -

बैक्टीरिया	4,000
प्रोटोक्टिस (शैवाल, प्रोटोजोआ)	80,000
जानवर (रीढ़)	52,000
जानवर (बिना रीढ़)	12,72,000
कवक	72,000
पादप	2,70,000

जैव-विविधता का मापन :- जैव-विविधता में प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समानता दोनों की गणना एक साथ की जाती है। इस प्रकार जैव-विविधता का मापन दो मुख्य घटकों के अंतर्गत किया जाता है- प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समानता।

1. प्रजाति समृद्धि :- किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या कितनी है तथा उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा है। इसकी माप निम्नलिखित 3 प्रकार से की जाती है-

अल्फा विविधता :- किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहा जाता है।

बीटा विविधता :- किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता की माप को बीटा विविधता कहा जाता है।

गामा विविधता :- किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अन्तः सम्बन्ध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है।

2. प्रजाति समानता :- इसका सम्बन्ध किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों के जीवों के मध्य अनुपात को प्रदर्शित करता है। कम समानता यह बतलाता है कि कुछ प्रजातियों का उस क्षेत्र में आधिपत्य है। जैसे, किसी क्षेत्र में यदि 40 बाघ और 400 हाथी हैं तब वहाँ प्रजाति समानता कम है और वहाँ हाथी प्रजाति का आधिपत्य है। लेकिन, यदि 40 बाघ और 45 हाथी हैं तब वहाँ अपेक्षाकृत अधिक समानता है।

भूमण्डलीय जैव-विविधता :- भूमण्डल पर जैव-विविधता का एक उत्कृष्ट एवं विषम स्वरूप पाया जाता है। भूतल पर स्थलाकृति विन्यास एवं जलवायु की दशाओं में विद्यमान विषमता के आधार पर जैव-विविधता को विश्व स्तर पर चार क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है- 1. अत्यधिक जैव-विविधता वाला क्षेत्र, 2. अधिक जैव-विविधता वाला क्षेत्र, 3. कम जैव-विविधता वाला क्षेत्र, 4. निम्न जैव-विविधता वाला क्षेत्र

1. अत्यधिक जैव-विविधता वाला क्षेत्र :- इसके अंतर्गत उष्ण कटिबन्ध क्षेत्र आता है क्योंकि निम्न अक्षांशों में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र की जैव-विविधता सर्वाधिक है। जलवायविक दशायें अनुकूल होने के कारण यहाँ जीव-जन्तुओं, प्राणियों और पादपों का विकास विश्व के अन्य भू-भागों की अपेक्षा अधिक हुआ है। इस क्षेत्र को निम्नलिखित चार क्षेत्रों में बाँट कर स्पष्ट समझा जा सकता है।

(अ) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन :- यह क्षेत्र जैव-विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। इस क्षेत्र में जीवों में पर्यावरण अनुकूलन की प्रवृत्ति, गर्म तापमान एवं उच्च आद्रता, नाशक जीवों एवं परजीवियों की संख्या की अधिकता, ऊर्जा प्राप्ति की अधिकता इत्यादि अनुकूल परिस्थितियों के कारण जैव-विविधता का अत्यधिक विकास हुआ है। यह क्षेत्र विश्व के 13 प्रतिशत भू-भाग पर विस्तीर्ण है। परन्तु, यहाँ पर संसार की 50 प्रतिशत से अधिक ज्ञात प्रजातियाँ विद्यमान हैं।

(ब) प्रवाल भित्तियाँ :- प्रवाल भित्तियाँ भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हैं। आस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिन्द महासागर तथा पश्चिमी प्रशान्त महासागर का संक्रमण क्षेत्र भी प्रवाल भित्तियों से समृद्ध है।

(स) आर्द्र भूमियाँ :- जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है जिसमें जीवों का अधिक उत्पादन होता है। फलस्वरूप, आर्द्र भूमियाँ जैव-विविधता की दृष्टि से समृद्ध होती हैं। आर्द्र भूमियाँ दो प्रकार की होती हैं- सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि तथा अन्तःस्थलीय आर्द्र भूमि। आर्द्रता के कारण यहाँ वनस्पतियों एवं जीवों का अधिक विकास हुआ है। मैगोव जलीय आर्द्र भूमि के प्रमुख उदाहरण हैं।

(द) उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र :- उच्च तापमान, अधिक वर्षा, नदी, अवसादों का बड़े पैमाने पर निक्षेपण इत्यादि अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में अधिक जैव-विविधता पायी जाती है।

2. अधिक जैव-विविधता वाला क्षेत्र :- इसके अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश, घास के मैदान इत्यादि सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में आर्द्रता व अन्य अनुकूल परिस्थितियों के कारण पर्याप्त जैव-विविधता पायी जाती है।

3. कम जैव-विविधता वाला क्षेत्र :- अपेक्षित परिस्थितियों के अभाव में विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र जैव-विविधता की दृष्टि से अन्यन्त कमजोर क्षेत्र है। इसमें उपध्रुवीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र प्रमुख हैं।

4. निम्न जैव-विविधता वाला क्षेत्र :- उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग हिमाच्छादित होने के कारण जैव-विविधता की दृष्टि से शून्य है। लेकिन, इनके अन्तिम छोरों पर ग्रीष्मकाल में हिमद्रवण के कारण छोटी-छोटी वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का उद्भव हो जाता है।

भारतीय जैव-विविधता :- एशिया महाद्वीप में अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भूआकृति इत्यादि विद्यमान है। फलस्वरूप, यहाँ पर्याप्त जैव-विविधता पायी जाती है। अद्भुत भू-आकृति बनावट, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के अन्तर्सम्बन्ध से यहाँ विविध प्रकार के प्राकृतिक वासों का निर्माण हुआ है जिनमें विविध प्रकार के जीव-जन्तु एवं प्राणी वास करते हैं।

वर्तमान समय में हमारे देश में मुख्य रूप से भारतीय, मलायन, इथोपियन, यूरेशियन आदि वन्य जीवों का मिश्रण है। भारतीय जैव-विविधता को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

1. पूर्वी हिमालय की घाटियों तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मलायन जैव-विविधता
2. राजस्थान तथा उसके आस-पास के शुष्क क्षेत्रों में इथोपियन जैव-विविधता
3. उच्च हिमालयीय हिमाच्छादित क्षेत्रों में यूरोपियन जैव-विविधता
4. प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में भारतीय जैव-विविधता

इसी प्रकार स्थलाकृतिक विन्यास और जलवायविक विषमता के आधार पर भारत को तीन जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-

1. हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की जैव-विविधता
2. प्रायद्वीपीय प्रदेश की जैव-विविधता
3. मध्यवर्ती मैदान की जैव-विविधता

सुदूर पूर्व में मानिसराम एवं चेरापूजी से संलग्न पहाड़ी क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। दक्षिण-पश्चिम में खारीय कच्छ का रन है। मध्यवर्ती भाग पठारी एवं वनस्पतियों से युक्त है जिसके दोनों पार्श्वों में व्यापक जैव-विविधता वाले समुद्र तट हैं। देश के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल तथा धुर उत्तर में हिमाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ पर जैव-विविधता बहुत कम है। भारत के सघन वन ब्राजील के बाद जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की जैव विविधता विभिन्न भागों में अलग-अलग स्वरूप रखती है।

जैव विविधता सम्बन्धी चौथे प्रतिवेदन (2011) के अनुसार संसार के समस्त ज्ञात पादप प्रजाति का 17.4 प्रतिशत तथा जन्तु प्रजाति का 7.4 प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है।

जैव-विविधता का महत्व एवं आवश्यकता :- जैव-विविधता पर्यावरण तथा मानव दोनों के लिये महत्वपूर्ण है। यह मानव जीवन का आधार है। मानव जीवन के लिये इसका महत्व निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

1. **आर्थिक महत्व :-** जैव-विविधता से खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है जिनसे मानव जाति का भरण-पोषण होता है। जैवकीय संसाधनों से अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में चर्म एवं अस्थि का प्रयोग किया जाता है। पर्यटन, मनोरंजन एवं उद्योगों में भी किसी न किसी रूप में जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
2. **सामाजिक महत्व :-** विभिन्न जीव-जन्तु मानव समाज के अभिन्न अंग हैं। कृषि, पशुचारण, आखेट एवं वनोपज एकत्रीकरण पर निर्भर समुदायों के लिये यह विविधता जीवन का आधार है। आदिवासी समाजों के रीति-रिवाजों में वृक्षों व जानवरों का विशेष महत्व होता है। जीव-जन्तुओं को देवता तुल्य मानकर पूजा की जाती है।
3. **नीतिपरक महत्व :-** जीव-जन्तुओं के माध्यम से जीवनोपयोगी शिक्षाओं को सरल व सरस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शेर जैसी निडरता, बगुले जैसी एकाग्रता, हिरण जैसी चपलता, कौआ जैसी चेष्टा, श्वान जैसी स्वामिभक्ति आज भी मानव आचरण के प्रतिमान माने जाते हैं।
4. **सौन्दर्यगत महत्व :-** जैव-विविधता पृथ्वी पर प्राकृतिक सौन्दर्य में अभिवृद्धि करती है। नाना प्रकार के जीव-जन्तु, वृक्ष, लतायें इत्यादि प्राकृतिक सौन्दर्य के पर्याय हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, कुलांचे भरते हिरण, कोयल की कूक और पपीहे की पी सभी का मन मोह लेती है। जैव-विविधता से सम्पन्न प्राकृतिक स्थल पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं।
5. **पारिस्थितिक महत्व :-** किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक घटकों का विशेष महत्व होता है। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के रूप में समस्त जीव एक पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के आधार होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में यदि किसी भी वनस्पति या जन्तु जाति की संख्या घटती है तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन के लिये जैव-विविधता का बने रहना आवश्यक है।

जैव-विविधता क्षरण के कारण :- जैव-विविधता क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्रकृति इस क्षरण को समायोजित कर लेती है। किन्तु वर्तमान में जैव-विविधता के संकट का कारण मानवीय हस्तक्षेप है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि का विज्ञानीकरण जनसंख्या विस्फोट इत्यादि के कारण विगत 70 वर्षों से जैव-विविधता का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

1. **आवासों का विनाश :-** विश्व में जैव-विविधता क्षरण का प्रमुख कारण विगत शताब्दी में वनोन्मूलन आदि के द्वारा किया गया उनके आवासों का विनाश है। एशिया के उष्ण कटिबन्धीय देशों में 65 प्रतिशत वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिये गये हैं। इनमें हांगकांग (95%), बांग्लादेश (94%), श्रीलंका (85%) और वियतनाम (80%) प्रमुख हैं। आवासों का विनाश करके हमने न केवल प्रमुख जातियों को विलुप्त किया है, अपितु अनेक ऐसी जातियों का भी विलोपन कर दिया है जिनसे हम आज तक अवगत नहीं थे।
2. **वन्य जीवों का अवैध शिकार :-** वन्य जीवों का खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग के अतिरिक्त इनसे ऐसे उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं जिनमें फर, खालें, सींग तथा चिकित्सा

उपयोग की गौण वस्तुयें शामिल हैं। इस उपयोगिता के चलते विभिन्न देशों में वन्य जीवों का शिकार और व्यापार किया जा रहा है।

3. **प्रदूषण :-** बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से भी जैव-विविधता का क्षरण हो रहा है। सागरीय प्रदूषण द्वारा प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो रही हैं। औद्योगिक अपशिष्टों, कीटनाशकों और हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
4. **बाहरी प्रजातियों का प्रवेश :-** जब बाहरी प्रजातियाँ किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लायी जाती हैं तो उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे, गाजर घास (पार्थेनियम) और हायसिन्थ जैसी आक्रामक खरपतवार जातियाँ देशज जातियों के पौधों के लिये खतरा बन गयी हैं।
5. **अतिदोहन :-** 20वीं शताब्दी में ही मानव की जनसंख्या में चार गुना वृद्धि हुयी जबकि इसी दौरान उनकी माँगों में 18 गुना वृद्धि हो गयी। इन बढ़ी हुई माँगों को पूरा करने के लिये अवैज्ञानिक रूप से जैव-विविधता का दोहन किया गया जो उनकी क्षति का कारण बन गया।
6. **सहविलुप्तता :-** कई जातियाँ एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन, आवास और सुरक्षा के लिये निर्भर होती हैं। इनमें से जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर दूसरी जातियाँ भी विलुप्त होने लगती हैं। परजीवी भी इसी संकट के शिकार हैं।

इसके अलावा बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, बीमारियाँ जैसे प्राकृतिक कारक और मानवीय अधिवास, आर्द्र भूमियों का भरना, स्थानान्तरीय कृषि जैसे मानव जनित कारक प्रजातियों के विलुप्त होने के लिये उत्तरदायी हैं।

जैव-विविधता का संरक्षण :- जैव-विविधता का संरक्षण जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करता है। अनेक पारितंत्रीय सेवार्यें जैव-विविधता को बनाये रखने से ही प्राप्त हो पाती हैं। इसलिये जैव-विविधता का संरक्षण आवश्यक है। जैव-विविधता के संरक्षण की दो विधियाँ हैं- स्वस्थाने या स्थानिक संरक्षण और बाह्य स्थाने या अन्यत्र संरक्षण।

स्वस्थाने या स्थानिक संरक्षण (इन-सिटू) :- जब जीव या वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है तब उसे स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। इसमें सम्पूर्ण पारितंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। उधारण के लिये राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन एवं झीलें, हॉट-स्पॉट स्थल इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं।

1. भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गयी जबकि जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मैब कार्यक्रम (1971) के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं।
2. स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत आरक्षित और संरक्षित वनों में मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ आरक्षित वनों में अनुमति के बिना कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं की जा सकती है, वहीं संरक्षित वनों में जब तक मना न हो तब तक कोई भी मानवीय गतिविधि सम्पन्न की जा सकती है।
3. भारत एवं कुछ अन्य एशियाई-अफ्रीकी देशों में धार्मिक पवित्रता के आधार पर छोटे वनों व झीलों को आदिवासी समुदायों द्वारा संरक्षित कर दिया जाता है। भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय आदि में पवित्र वन पाये जाते हैं। सिक्किम में खेचिओपलरी झील को लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। इससे जलीय पौधों व जन्तुओं को संरक्षण मिलता है।
4. जैव-विविधता और स्थानिक जातियों की उपलब्धता से परिपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों को 1988 ई0 में नार्मन मेयर्स द्वारा हॉट-स्पॉट स्थल की संज्ञा दी गयी है। भारत में ऐसे

तीन स्थल हैं- पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो-वर्मा तथा पूर्वी हिमालय।

बाह्य स्थाने या अन्यत्र संरक्षण (एक्स-सिटू) :- जब संकटग्रस्त जीवों व वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है तो इसे बाह्य स्थाने संरक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिये, प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर), वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, जीव सफारी पार्क, ऊतक संवर्द्धन केन्द्र, क्रायोप्रीजरवेशन इत्यादि इसी विधि के अंतर्गत आते हैं ।

1. बाह्य स्थाने संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण के पूरक के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिये ऐसे बहुत से जीव-जन्तु और पौधे हैं जो अपने प्राकृतिक आवासों यानी वनों में तो विलुप्त हो गये हैं लेकिन प्राणी और वनस्पति उद्यानों में सुरक्षित हैं।
2. बाह्य स्थाने संरक्षण में संरक्षित जीवों पर शोध कर उनका परिरक्षण और संवर्द्धन करना आसान हो जाता है।
3. आनुवंशिक संसाधनों का बाह्य स्थाने संरक्षण जीन बैंकों एवं बीज बैंकों द्वारा किया जाता है।
4. आजकल क्रायोप्रीजरवेशन (निम्न ताप परिरक्षण) तकनीक के माध्यम से दुर्लभ प्राणियों युग्मकों को लम्बे समय तक परिरक्षित किया जा रहा है।

जैव-विविधता संरक्षण के प्रमुख कानूनी उपाय :-

1. भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया जिसमें लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देते हुए इनके अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दण्ड का प्रावधान है।
2. भारत सरकार ने वन्य पादप एवं जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते (CITES) पर हस्ताक्षर किये, जो 1 जुलाई, 1975 से लागू है।
3. भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक विविधता समझौते (CBD) पर भी हस्ताक्षर किये। यह हस्ताक्षर 29 दिसम्बर, 1993 को पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो (ब्राजील) में किये गये थे।
4. भारत सरकार ने जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 बनाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA) चेन्नई, राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) एवं स्थानीय निकायों में जैव-विविधता प्रबन्धन समितियों (BMC) का गठन किया गया है जो इस अधिनियम को लागू करने एवं इसके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि मानव और पर्यावरण दोनों के अस्तित्व के लिए जैव-विविधता को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। भूतल पर पायी जाने वाली जैव-विविधता सम्पूर्ण मानव जाति की साझी विरासत है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलनों, संधियों, समझौतों एवं कानूनों के माध्यम से जैव-विविधता के संरक्षण के जो भौतिक प्रयास किये गये हैं। उनसे जैव विविधता को संरक्षित करने में व्यापक सफलता मिली है। इन भौतिक प्रयासों को और अधिक सघन व सरल बनाने की जरूरत है ताकि आम लोगों की सहभागिता भी प्राप्त की जा सके। साथ ही, जैव विविधता के संरक्षण के लिये आध्यात्मिक प्रयास भी आवश्यक हैं। विभिन्न आध्यात्मिक महापुरुषों और धार्मिक संतों द्वारा यह प्रसारित किया जाना चाहिए कि सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं और सर्वोत्कृष्ट जीव होने के नाते अन्य जीवों की विविधता का संरक्षण करना मानव का परम कर्तव्य व नैतिक दायित्व है। मानव जाति को अपने अवैज्ञानिक भौतिक विकास का नियमन करना चाहिए ताकि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। भारतीय शास्त्रों में भी चार पुरुषार्थों के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति हेतु अर्थ और काम का धर्म द्वारा नियमन आवश्यक बताया गया है। यहाँ धर्म से तात्पर्य सामाजिक व नैतिक नियमों, दायित्वों तथा कर्तव्यों से है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोयल, एम0 के0 (2021). पर्यावरण समस्याएँ . आगरा: आर0 एस0 ए0 इण्टरनेशनल पब्लिकेशंस.

2. गुप्ता, ए० के० (2013, जून). जलवायु जोखिम और भारत का पर्यावरण. योजना, 15-20.
3. लाल, आर० बी० (2022). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशंस.
4. ओझा, एस० के० (2023-24). पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण. इलाहाबाद: बौद्धिक प्रकाशन.
5. सिंह, एच० (2021). पर्यावरणीय अध्ययन. वाराणसी: ग्रीनलीफ पब्लिकेशंस.
6. Chatterjee, B. (2020). *Environmental Laws: Environmental Problems and Perspectives*. New Delhi: Deep and Deep Publications.
7. [http://www.esciencecentral.org/journal/biodiversity conservation](http://www.esciencecentral.org/journal/biodiversity%20conservation) - needs and methods to conserve the biological diversity.